

REVIEW LANJUTAN LITERATUR ANTROPOLOGI: TEORI FUNGSIONAL

Argonauts of the Western Pasific oleh Bronislaw Malinowski

Nama : Eiken Pehulisa Meliala
NIM : 240905002
Mata Kuliah : Review Literatur Antropologi
Dosen Pengampu : Avena Matondang
Program Studi : Antropologi Sosial

Identitas Buku

Judul : Argonauts of the Western Pasific
Penulis : Bronislaw Malinowski
Tahun dan Penerbit : 1966, Routledge and Kegan Paul Ltd
Halaman : 527 Halaman
ISBN : -

PENDAHULUAN

Malinowski melakukan kajian terhadap kehidupan masyarakat Trobriand dengan fokus pada sistem pertukaran yang dikenal sebagai “Kula Ring”. Pada saat itu, masyarakat adat kerap dianggap tidak rasional atau primitif oleh pandangan umum. Penelitiannya menunjukkan bahwa mereka memiliki struktur sosial dan ekonomi yang teratur, meskipun berbeda dari sistem yang dikenal di Barat. Ia juga memperkenalkan metode “observasi partisipatif”, yaitu pendekatan penelitian dengan cara hidup langsung bersama masyarakat yang sedang diteliti.

ISI RINGKAS

Pada bagian pertama dalam karyanya *Argonauts of the Western Pasific*, Malinowski menguraikan tujuan penulisan serta pendekatan yang ia tempuh dalam melakukan penelitian. Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung di lapangan agar peneliti benar-benar dapat memahami pola pikir dan tatanan sosial masyarakat adat. Menurutnya, kajian antropologi tidak

cukup hanya mengandalkan wawancara atau laporan dari pihak ketiga; keterlibatan mendalam menjadi kunci utama. Meskipun belum mengulas secara rinci mengenai sistem Kula, bab pertama ini memberikan gambaran awal tentang peran sentral pertukaran tersebut dalam kehidupan masyarakat Trobriand. Pendahuluan ini menjadi dasar bagi pemahaman lebih lanjut tentang hubungan sosial yang terjalin melalui Kula.

ANALISIS DAN REVIEW KRITIS

Menurut saya, Bab 1 ini cukup menarik sebagai pengantar. Malinowski memperkenalkan metode observasi langsung yang menurut saya sangat penting dalam penelitian antropologi. Terlihat bahwa ia benar-benar ingin memahami masyarakat Trobriand dari dalam, bukan sekadar melihat dari luar atau mengandalkan cerita orang lain.

Tapi jujur saja, bahasanya sedikit sulit diikuti. Karena ini buku lama, gaya penulisannya cenderung berat dan akademis, dengan kalimat-kalimat panjang yang kadang membingungkan. Meski begitu, kalau dibaca pelan-pelan dan dicermati, isi dan maksudnya sebenarnya bisa dipahami.

Dari sisi isi, saya merasa Malinowski berusaha bersikap objektif, tapi tetap terasa bahwa ia memandang masyarakat Trobriand sebagai sesuatu yang asing atau berbeda. Mungkin wajar juga, mengingat pada masa itu antropologi masih berkembang dan belum terlalu menekankan pentingnya melihat dari sudut pandang masyarakat yang diteliti. Meskipun begitu, bab ini tetap penting karena memberikan gambaran awal tentang cara berpikir dan pendekatan yang digunakan Malinowski selama penelitiannya.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, Bab pertama *Argonauts of the Western Pacific* memberikan landasan penting untuk memahami tujuan dan pendekatan penelitian Malinowski. Ia mengajak pembaca untuk melihat budaya lain dengan lebih adil, serta memperkenalkan metode observasi langsung yang menjadi terobosan dalam antropologi. Meskipun gaya penulisannya terkesan berat karena konteks zamannya, isi bab ini tetap relevan dan bermanfaat, terutama bagi siapa pun yang tertarik mempelajari masyarakat dan kebudayaan dari sudut pandang yang lebih mendalam.